

ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ АНДРАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ

Аніщенко О.В.

доктор педагогічних наук, професор

Інститут педагогічної освіти

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

м. Київ, Україна, e-mail: anishchenko_olena@ukr.net

Андрогог як суб'єкт освітньої взаємодії у сфері освіти дорослих має бути справжнім професіоналом, здатним до ефективної професійної діяльності, до самовдосконалення й саморозвитку впродовж життя. У динамічних реаліях нашого буття посилюються вимоги до педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. Сучасному андрогогу мають бути притаманні відповідні особистісні й професійні якості, ціннісно-сміслові орієнтації (передусім цінності морально-гуманістичної спрямованості); він має володіти необхідними знаннями (передусім з андрогогіки, психології, менеджменту), вміннями та навичками, досвідом тощо, сукупність яких уможливорює сприяння особистісно-професійному зростанню різних категорій дорослих учнів.

Привернемо увагу до андрогогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих – важливої складової його професійної компетентності, невід'ємної складової професіоналізму. У вузькому розумінні андрогогічну компетентність можна тлумачити як психолого-педагогічну компетентність андрогога, що уособлює готовність (практичну й теоретичну) до професійної діяльності, спрямованої на сприяння особистісному та професійному розвитку різних категорій дорослого населення в умовах формальної і неформальної освіти на основі врахування вікових, індивідуальних особливостей, специфіки культурно-освітніх потреб цільових груп дорослих учнів. Нам імпонують умовиводи В. Ягупова, В. Свистун [4] про те, що ефективність професійної діяльності фахівців (і, на нашу думку, зокрема й андрогогів) «суттєво залежить від видів ... теоретичної, практичної та

психологічної підготовленості до неї, особистісних, професійних і індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності».

На наше переконання, беззаперечно важливими є широта спектру знань, умінь і навичок, професійних ролей педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих, діяльність якого «зосереджена переважно на сприянні дорослим учням у навчанні із урахуванням освітнього, соціального та культурного контексту» [6, р. 189]. Звідси випливає висновок про те, що «зміст андрагогічної компетентності має різне наповнення, залежно від професійної позиції, ролі, яку вибирає викладач під час андрагогічної взаємодії з дорослим, від готовності андрагога реалізувати певні вміння з організації освітньої діяльності дорослого...» [3].

Сутність андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих пропонуємо розглядати, беручи до уваги її структурні компоненти [1]: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-змістовий, операційно-діяльнісний і рефлексивно-оцінний.

Ціннісно-мотиваційний компонент андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих тлумачимо як сукупність мотивів, інтересів і потреб, що визначають спрямованість андрагогів на забезпечення ефективності професійної діяльності в окресленій освітній сфері. Компонент охоплює сукупність особистісних якостей, стійких мотивів, що сприяють: усвідомленню андрагогами необхідності «дотримання демократичних цінностей свободи, справедливості, егалітарності (рівності прав і можливостей), інклюзивності, толерантності, недискримінації» (проект «Стратегії упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020», 2016 р.); фокусуванню на професійному самовдосконаленні, саморозвитку й самоосвіті; усвідомленню значущості професійної діяльності [2, с. 192] й ціннісного ставлення до взаємодії, спілкування з іншими людьми на засадах емпатії, а також того, що практика освіти дорослих формується на тлі різних уявлень про гуманність і

різновекторність освіти, що зумовлює узагальненість уявлень про освіту дорослих, етичні засади її функціонування тощо [5]. Отже, важливого значення набувають: прагнення співпраці (партнерства) в освітньому процесі та позитивне ставлення андрагогів до освітньої взаємодії у цілому й до дорослих учнів – зокрема; бажання зрозуміти поведінку усіх учасників освітнього процесу; сприйняття тих, хто навчається, рівноправними суб'єктами взаємодії тощо.

Когнітивно-змістовий компонент андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих уособлює необхідну сукупність професійних знань і їх розуміння, що є основою усвідомленого, цілеспрямованого здійснення професійної діяльності [2, с. 192]. Компонент передбачає знання: теорій і ключових особливостей навчання дорослих, найважливіших психологічних моделей розвитку особистості та їх значення для процесу навчання, принципів і правил вербальної, невербальної комунікації, теорій групової динаміки; специфіки моніторингу культурно-освітніх потреб; бар'єрів, що перешкоджають навчанню [5]; механізмів досягнення гендерної рівності та утвердження рівних можливостей для самореалізації кожної особистості (проект «Стратегії упровадження гендерної рівності та недискримінації у сфері освіти «Освіта: гендерний вимір – 2020», 2016 р.); розуміння різноманіття сфери освіти дорослих та її культурну обумовленість; обізнаність щодо основних провайдерів освітніх послуг у цій сфері, різних форм, методів навчання дорослих; знання щодо нормативно-правового забезпечення освіти дорослих, особливостей її фінансування, національних і міжнародних тенденцій розвитку освіти дорослих тощо.

Операційно-діяльнісний компонент андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих охоплює сукупність професійних умінь і навичок, необхідних для виконання відповідних посадових функцій; комунікативних навичок; способів і досвіду розв'язання професійних завдань на основі самостійності та відповідальності [2, с. 192] тощо. Реалізація зазначеного компонента андрагогічної компетентності передбачає

сформованість умінь і навичок щодо використання в освітньому процесі методів, прийомів, технологій навчання із урахуванням специфіки дорослих учнів (у груповій та індивідуальній роботі в умовах традиційного, дистанційного та змішаного навчання), здійснення моніторингу культурно-освітніх потреб дорослих; здатність створювати сприятливий мікроклімат, розв'язувати проблемні ситуації, планувати діяльність, взаємодіяти з суб'єктами освітнього процесу з метою забезпечення ефективності навчальної діяльності дорослих учнів; сформованість умінь і навичок попереджати виникнення бар'єрів, перепон у комунікації й долати їх тощо. Власний досвід професійної діяльності у сфері освіти дорослих, аналіз окремих офіційних документів МОН України (зокрема, наказ МОН України від 05.02.2018 р. № 97 «Про затвердження Орієнтовної навчальної програми підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках») уможлиблюють висновок про важливість володіння педагогічним персоналом уміннями й навичками «застосовувати технології модерації, фасилітації, менторства, залучати аудиторію до інтерактивної взаємодії у процесі навчання, визначати результати навчання...».

Рефлексивно-оцінний компонент андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих уособлює спрямованість особистості андрагога на усвідомлення специфіки професійної діяльності, сутнісних характеристик усіх суб'єктів освітньої взаємодії, що передбачає сформованість рефлексивних умінь і навичок, здатність адекватно оцінювати себе (як суб'єкта особистісно-професійного саморозвитку та самовдосконалення; як професіонала й особистість, свої дії та їх наслідки) і всіх учасників освітнього процесу. Важливого значення набуває й здатність здійснювати критичний аналіз функцій та інтересів стейкхолдерів щодо освіти і навчання дорослих [5] тощо. Зреалізованість компонента можна забезпечити, зокрема, шляхом розвитку здатності андрагога до самопізнання й саморозвитку, самопостереження, самоаналізу, самооцінювання тощо через налагодження,

підтримки зворотного зв'язку (вербального, невербального) між суб'єктами освітньої взаємодії; здійснення порівняння результатів своєї професійної діяльності із результатами колег-андрагогів тощо, що сприятиме удосконаленню андрагогічно орієнтованої професійної діяльності, більш чіткому усвідомленню загальнокультурних, соціальних та інших сенсів власне професійної діяльності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих.

Насамкінець зазначимо, що в умовах нестабільності особливого значення набуває особистість андрагогів – професіоналів, яким притаманні гнучкість і критичність мислення, активна громадянська позиція, нестандартність дій «поза шаблоном» тощо. Такі фахівці покликані плекати унікальний досвід дорослих учнів із урахуванням специфіки представників різних цільових груп як суб'єктів освітньої і професійної діяльності, сприяти творчій самореалізації тих, хто навчається тощо. Водночас сформованість андрагогічної компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників є однією з найважливіших умов сприяння реалізації індивідуальних освітніх траєкторій дорослих учнів, забезпечення якості освітнього процесу у закладах формальної і неформальної освіти дорослих у цілому.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аніщенко О.В. Сутність андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих. *Психолого-педагогічне забезпечення підготовки педагогічного персоналу в умовах трансформаційних змін: матеріали доповідей Звітної науково-практичної конференції Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за 2020 рік (23–29 березня 2020 р.)*. Київ: ДКС-Центр, 2021. С. 61–63.

2. Жихорська О. В. *Формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції неформальної та інформальної освіти*: дис. ... канд. пед. н. Київ: ІВО НАПН України, 2017. 200 с.

3. Михальчук О. О. *Формування андрагогічної компетентності*

студентів педагогічних університетів Польщі: автореф. дис. ... канд. пед. наук:
13.00.04. Черкаси, 2012. 24 с.

4. Ягупов В. В., Свистун, В. І. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. *Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота.* 2007. Т. 71. С. 3–8.

5. Curriculum globALE. Global curriculum for Adult Learning & Education. Authors (2nd Edition): M. Avramovska, T. Czerwinski, S. Lattke [Published by: Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (DVV International); German Institute for Adult Education Leibniz Centre for Lifelong Learning (DIE). – DVV International, DIE ; Warlich Mediengruppe, 2015. 43 p.

6. Jakimiuk B. Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych. *Edukacja zawodowa i ustawiczna.* 2019. №4. P. 187–203. URL: http://www.aps.edu.pl/media/3404584/31_eziu_4-2019_b_jakimiuk.pdf